

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
65 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
62 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirzayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В УЗБЕКИСТАНЕ: ОПЫТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И РЕКОМЕНДАЦИИ

ORCID ID: 0000-0001-7276-8965

Ширинава Шохсанам Собир кизи

PhD, Докторант ТГЭУ

Аннотация: Актуальность изучения развития электронных денег в Узбекистане невозможно переоценить. Поскольку страна работает над модернизацией своей финансовой инфраструктуры, принятие электронных денег может решить несколько системных проблем, включая улучшение финансовой доступности, снижение зависимости от наличных денег и повышение прозрачности в экономике. Однако существуют множество препятствий на пути к созданию надежной структуры электронных денег, от проблем регулирования и безопасности до культурных колебаний вокруг цифровых транзакций. Цель данного исследования заключается в оценке преимуществ и потенциальных проблем, с которыми сталкивается Узбекистан при продвижении своих систем электронных денег. Основные задачи включают анализ влияния принятия электронных денег на финансовый сектор, оценку готовности пользователей и определение мер регулирования, необходимых для содействия безопасному и широкому использованию. Выявляя эти факторы, данное исследование стремится предоставить информацию, которая может сформировать будущую политику и стратегии финансовой цифровизации Узбекистана, что позволит ему идти в ногу с мировыми достижениями в области цифровых финансов.

Ключевые слова: электронные деньги, финансовая инклюзия, Узбекистан, цифровые платежи, развивающиеся страны, регуляторные инициативы, финансовая грамотность, мобильные технологии, экономическое развитие, платежные платформы.

Annotatsiya: O'zbekistonda elektron pullarning rivojlanishini o'rganishning dolzarbligini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Mamlakat moliyaviy infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha ish olib borar ekan, elektron pullarni qabul qilish moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash, naqd pulga qaramlikni kamaytirish va iqtisodiyotda shaffoflikni oshirish kabi bir qator tizimli muammolarni hal qilishi mumkin. Biroq, ishonchli elektron pul tuzilmasini yaratishda tartibga solish va xavfsizlik masalalaridan tortib raqamli tranzaktsiyalar atrofidagi madaniy ikkilanishlargacha ko'plab to'siqlar mavjud. Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston o'zining elektron pul tizimlarini ilgari surishda duch keladigan imtiyozlar va mumkin bo'lgan muammolarni baholashdan iborat. Asosiy maqsadlarga elektron pulni qabul qilishning moliya sektoriga ta'sirini tahlil qilish, foydalanuvchilarning tayyorligini baholash va xavfsiz va keng foydalanishni rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan tartibga solish choralarini aniqlash kiradi. Ushbu omillarni aniqlash orqali ushbu tadqiqot O'zbekistonning kelajakdagi moliyaviy raqamlashtirish siyosati va strategiyalarini shakllantirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishni maqsad qilib qo'ygan va bu unga raqamli moliya sohasidagi global yutuqlar bilan hamnafas bo'lishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: elektron pul, moliyaviy inklyuzivlik, O'zbekiston, raqamli to'lovlar, rivojlanayotgan mamlakatlar, tartibga solish tashabbuslari, moliyaviy savodxonlik, mobil texnologiyalar, iqtisodiy rivojlanish, to'lov platformalari.

Abstract: The relevance of studying the development of e-money in Uzbekistan cannot be overstated. As the country works to modernize its financial infrastructure, the adoption of e-money can address several systemic issues, including improving financial inclusion, reducing reliance on cash, and increasing transparency in the economy. However, there are many barriers to establishing a robust e-money framework, from regulatory and security concerns to cultural hesitations around digital transactions. The objective of this study is to assess the benefits and potential challenges that Uzbekistan faces in advancing its e-money systems. The main objectives include analyzing the impact of e-money adoption on the financial sector, assessing user readiness, and identifying regulatory measures needed to facilitate safe and widespread use. By identifying these factors, this study aims to provide information that can shape Uzbekistan's future financial digitalization policies and strategies, allowing it to keep pace with global advances in digital finance.

Keywords: e-money, financial inclusion, Uzbekistan, digital payments, developing countries, regulatory initiatives, financial literacy, mobile technology, economic development, payment platforms.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы электронные деньги кардинально изменили то, как частные лица и компании проводят финансовые транзакции. Во всем мире быстрое принятие цифровых платежных систем было обусловлено достижениями в области технологий, растущим предпочтением удобства и переходом к безналичной экономике. Ведущие страны и экономические блоки, такие как Европейский Союз, добились значительных успехов в интеграции цифровых финансовых решений в свои финансовые системы, получая существенные выгоды с точки зрения прозрачности, скорости и экономической инклюзивности.

Однако в Республике Узбекистан электронные деньги остаются на начальной стадии, и их значительный потенциал еще предстоит раскрыть. Хотя недавние инициативы указывают на растущий интерес к цифровым финансовым инструментам, всеобъемлющая и полностью развитая экосистема электронных денег еще не появилась. Это представляет собой насущную проблему для Узбекистана, поскольку мировые финансовые рынки постепенно переходят на цифровые валюты и платежные системы. Без оперативного развития в этой области Узбекистан рискует остаться позади в мировом финансовом ландшафте, что может повлиять на его экономическую конкурентоспособность и инклюзивность.

МЕТОДЫ

Для комплексной оценки развития и потенциала электронных денег в Узбекистане в этом исследовании используется многометодный подход, включающий законодательный анализ, статистический анализ рынка и сравнительные межнациональные исследования. Эти методы были выбраны для обеспечения всестороннего понимания предмета с юридической, количественной и контекстуальной точек зрения.

Первый шаг включал в себя углубленный обзор правовой базы Узбекистана, касающейся электронных денег. Этот анализ был сосредоточен на текущих нормативных актах, выпущенных Центральным банком Узбекистана, национальном финансовом законодательстве и руководящих принципах, касающихся цифровых финансовых транзакций. Изучая существующие законы, это исследование направлено на выявление нормативных сильных сторон, ограничений и областей, в которых может потребоваться дальнейшая законодательная реформа для поддержки инициатив в области электронных денег.

Статистические методы использовались для изучения текущего состояния рынка электронных денег в Узбекистане. Это включало анализ тенденций в объемах цифровых транзакций, темпов принятия электронных платежных инструментов и поведения потребителей в отношении безналичных платежей. Статистические методы, такие как описательная

статистика и анализ тенденций, применялись к данным, собранным из ключевых источников, чтобы выявить понимание роста рынка, проблем и возможностей.

Чтобы поместить ландшафт электронных денег Узбекистана в глобальный контекст, был проведен сравнительный анализ с другими странами. Это включало обзор практики и рамок цифровых финансов из стран с развитыми экосистемами электронных денег, таких как страны Европейского Союза и отдельные азиатские экономики. Сравнивая прогресс Узбекистана с прогрессом других стран, этот метод выявляет пробелы, передовой опыт и возможные адаптации, подходящие для уникальных социально-экономических условий Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ электронных денег в Узбекистане показывает ситуацию, которая, хотя и продолжает развиваться, демонстрирует многообещающий рост и четкие тенденции в их внедрении как потребителями, так и бизнесом. Ключевые выводы отражают модели использования, популярные платформы и общую траекторию использования электронных денег внутри страны. Недавний рост демонетизации более высоких денежных знаков привел к серьезным потрясениям в общей финансовой системе страны. Большинство столкнулось с множеством проблем, так как было трудно справиться с ситуацией на безналичном рынке. Таким образом, демонетизация также наблюдала всплеск использования цифровых платежей в качестве надежного средства перевода денег из одной системы в другую. По мере того как страна движется к безналичной, сильно оцифрованной экономике, растет популярность цифровых средств оплаты, включая электронные кошельки и интернет-банкинг. В нынешнюю эпоху наблюдается появление высококлассных цифровых решений, и все больше людей в стране используют цифровые средства для совершения платежей и перевода денег [1].

Появление опции интернет-банкинга привело к тому, что практически любую финансовую транзакцию онлайн стало проще выполнять за несколько простых шагов. От оплаты счетов за коммунальные услуги до бронирования билетов в кино или на самолет, перевода денег с одного банковского счета на другой и т. д. – концепция интернет-банкинга считается одним из самых удобных и безопасных способов внедрения цифровых технологий.

В связи с постоянно растущим спросом на интернет-банкинг и его полезные приложения, большинство ведущих банков выпустили свои соответствующие приложения для интернет-банкинга, чтобы сделать его удобным для конечных пользователей. Эти приложения для интернет-банкинга можно легко загрузить на свой смартфон, и все готово! Выполнив несколько простых шагов — от загрузки до привязки вашего банковского счета к соответствующему приложению, вы получите доступ к преимуществам, предлагаемым этими приложениями для интернет-банкинга.

Есть несколько преимуществ, предлагаемых приложениями интернет-банкинга, таких как приложение для сберегательного счета с нулевым балансом «Milliy» от АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности». Банки позволяют нам зарегистрироваться в приложениях интернет-банкинга, чтобы совершать финансовые операции прямо со своих смартфонов, без необходимости идти в соответствующее отделение банка. Прямо от оплаты необходимых счетов за коммунальные услуги до мгновенного перевода денег через услуги NEFT (национальный электронный перевод средств), IMPS (услуги немедленных платежей) и даже RTGS (валовые расчеты в реальном времени) в очень удобной форме. Вы, как пользователь, можете совершить «n» транзакций в зависимости от ограничений на транзакции конкретного банка [2].

Если вы сравните следующие способы безналичных транзакций, то увидите некоторые преимущества электронных кошельков по сравнению с интернет-банкингом в целом:

- Легкость доступа: когда наши смартфоны почти всегда находятся в наших руках, электронные кошельки, несомненно, намного проще получить доступ и выполнять транзакции, такие как мгновенный перевод денег и т.д.

- Просто внести деньги: с электронным кошельком вам предлагается легкость внесения денег без проблем с помощью сетевых банковских, дебетовых или кредитных карт.

- Своевременные платежи: некоторые электронные кошельки оснащены функцией автоматической оплаты, позволяющей пользователям совершать мгновенные платежи в установленное время.

- Предложения: цифровые кошельки поставляются со своими собственными наборами предложений, которые предоставляют пользователям выгодные предложения кэшбэка и другие предложения при каждой финансовой транзакции.

- Более быстрый перевод средств: средства мгновенного перевода денег с помощью электронных кошельков позволяют пользователям беспрепятственно переводить деньги без каких-либо дополнительных транзакционных сборов.

Тем не менее, возможность открытия в приложении именных электронных кошельков даст пользователям и клиентам возможность моментально конвертировать сумовые сбережения в иностранную валюту на беспроцентной основе, а также позволит увеличить количество пользователей мобильного приложения банка. Единственным условием будет обязательное открытие банковской карты данного банка, чтобы пользоваться полным спектром услуг мобильного банкинга и электронного кошелька.

Согласно концепции развития цифрового банкинга в Республике Узбекистан, Центральный банк разработал и запустил в сотрудничестве с некоторыми коммерческими банками многофункциональный типизированный услугу платежей «QR-online», основанный на специальном QR-коде [3].

Платеж с помощью QR-кода работает точно так же, как «обычный» QR-код, за исключением случаев, когда пользователь сканирует код и переносит его в форму онлайн-платежа. По сути, он работает как POS-терминал: клиенты сканируют код с помощью своих смартфонов и совершают платеж на месте.

Для предприятий платежи с помощью QR-кода представляют собой убедительный способ обработки платежей без необходимости инвестировать в дополнительное оборудование – просто настройте платежи с помощью QR-кода на своем смартфоне, и все готово.

Рис 1. Количество клиентов, зарегистрированных в системе QR-online и осуществленные ими транзакции [3]

Отчасти привлекательность QR-кодов заключается в том, что они делают платежи доступными для целого ряда предприятий в разных отраслях. Модные бутики, службы такси, бары, рестораны и многие другие могут значительно выиграть от внедрения этой захватывающей и относительно новой технологии.

Устранение разрыва между личным общением и цифровым: использование QR-кодов позволяет вашим клиентам расплачиваться с помощью своих любимых цифровых кошельков, просто наведя телефон на код. Это устраняет трение на пути к покупке и ликвидирует разрыв между реальным и виртуальным миром – именно этого ожидают современные потребители.

Что касается задач приложения eWallet, то оно призвано решить проблемы безопасности, связанные с онлайн-платежами. Некоторые пользователи считают, что совершение онлайн-платежей представляет угрозу для информации их личной учетной записи. Они опасаются, что их устройство может потеряться или что их учетная запись может быть взломана. Чтобы справиться с такими проблемами, приложения eWallet используют метод, известный как токенизация. В этом методе, всякий раз когда инициируется запрос на транзакцию, для пользователя генерируется одноразовый номер или одноразовый PIN-код (OTP).

Чем лучше развита рыночная экономика, тем меньше доля наличных в товарном обороте. Анализ представленных данных по денежной массе и наличным деньгам в обращении показывает следующие тенденции за период с 2020 по 2022 год:

Рост денежной массы (M2): Денежная масса (M2), которая включает в себя как наличные деньги, так и безналичные средства, показывает стабильный рост за данный период. В 2020 году денежная масса составляла 102,476 млрд сумов, в 2021 году увеличилась до 116,080 млрд сумов, а в 2022 году достигла 158,451 млрд сумов. Это может свидетельствовать о росте общей ликвидности и доступности денег в экономике.

Изменение наличных денег в обращении (M0): Объем наличных денег в обращении колебался в разные годы. В 2020 году он составлял 28,434 млрд сумов, в 2021 году уменьшился до 26,025 млрд сумов, но в 2022 году резко увеличился до 40,512 млрд сумов. Такое колебание может быть связано с изменениями в спросе на наличные деньги и уровня инфляции, а также с экономическими и финансовыми мерами, предпринимаемыми в стране.

Доля наличных денег в денежной массе: Доля наличных денег в общей денежной массе снизилась с 27,7% в 2020 году до 22,4% в 2021 году, а затем снова выросла до 25,6% в 2022 году. Снижение этой доли в 2021 году могло быть связано с увеличением доли безналичных расчетов и внедрением цифровых платежных систем, однако рост в 2022 году может указывать на обратный процесс, возможно, связанный с экономическими потрясениями или увеличением потребности населения в наличных средствах.

Возможные экономические влияния: Колебания в доле наличных денег могут также отражать уровень доверия к банковской системе и предпочитаемые способы платежей населения. Рост доли наличных денег в 2022 году, например, может сигнализировать о возросшем спросе на ликвидные активы или увеличении инфляционного давления, что стимулирует население больше держать наличные средства.

Посмотрев на функции, можно сказать, что разработка приложений для электронного кошелька является актуальной задачей и будет оставаться важной в будущем. Для бизнеса это отличная идея разработать собственное приложение электронного кошелька с помощью компании, занимающейся разработкой приложений электронного кошелька.

Денежный перевод должен будет осуществляться в рублях. При зачислении на электронный кошелек или карту он будет автоматически сконвертирован в сумы. Одной из важных особенностей таких переводов будет являться то, что конвертация производится по выгодному курсу. Возможность переводить деньги на электронный кошелек даёт приоритет во времени, в режиме 24/7.

Пандемия COVID 19 показала надобность перевода основную часть предоставляемых банком услуг на дистанционное обслуживание. В связи с этим разработано предложение получать денежные переводы более простым и выгодным способом. Пользователи мобильного приложения смогут получать деньги из Российской Федерации в национальной валюте непосредственно на электронный кошелек, карту UzCard или HUMO в любое удобное время.

Денежный перевод должен будет осуществляться в рублях. При зачислении на электронный кошелек или карту он будет автоматически сконвертирован в сумы. Одной из важных особенностей таких переводов будет являться то, что конвертация производится по выгодному курсу. Возможность переводить деньги на электронный кошелек даёт приоритет во времени, в режиме 24/7.

Использование опыта развивающихся стран, таких как Индия, Кения и Бразилия, предоставляет ценные уроки для продвижения электронных денег в Узбекистане, особенно учитывая схожие экономические условия и стремление к ускоренной цифровизации финансового сектора.

Индия. После запуска программы цифровых финансовых услуг и инициативы Digital India, в Индии удалось добиться существенного роста популярности электронных платежей. Например, с 2016 года объем транзакций с использованием мобильных платежей (UPI) вырос с нескольких миллионов до более 8 миллиардов транзакций в месяц в 2023 году. Значительное влияние оказала также государственная поддержка, что помогло снизить комиссии и стимулировать пользователей на переход к безналичным расчетам. Основным акцентом был сделан на доступность и простоту — даже для тех, кто не имел опыта работы с банковскими услугами.

Кения. Здесь следует обратить внимание на платформу M-Pesa, которая стала образцом мобильных финансовых услуг в условиях низкой финансовой инклюзии. С момента ее запуска в 2007 году доля пользователей M-Pesa превысила 80% взрослого населения. Модель M-Pesa показала, что успех цифровых платежных сервисов возможен даже в странах с ограниченным доступом к банковским услугам. Важным фактором стало удобство и безопасность сервиса, что сыграло решающую роль для доверия к новым финансовым технологиям.

Бразилия. Бразилия выделяется своим подходом к развитию цифровых финансов через государственную систему Pix. Запущенная в 2020 году, Pix позволила создать простую, моментальную и бесплатную систему переводов между банками, что привело к тому, что уже к концу 2021 года 70% взрослого населения страны пользовались системой Pix. Успех Pix можно объяснить высокой доступностью и отсутствием комиссии, что помогло сделать сервис популярным среди разных слоев населения.

Обсуждение. Развитие электронных денег в Узбекистане было сформировано множеством факторов, которые в совокупности способствуют его росту, но также представляют определенные проблемы. В этом разделе обсуждаются основные движущие силы принятия электронных денег, оцениваются потенциальные проблемы и проводятся сравнения с другими развивающимися рынками, чтобы выявить соответствующие уроки для Узбекистана.

Одним из основных движущих сил роста электронных денег в Узбекистане является устойчивый рост проникновения Интернета по всей стране. По мере того, как все больше людей получают доступ к Интернету, цифровые финансовые услуги становятся более

доступными, особенно в городских районах. Более того, внимание правительства Узбекистана к цифровизации экономики, включая инициативы по модернизации банковской инфраструктуры и поощрению безналичных платежей, создало благоприятную среду для расширения электронных денег. Распространение смартфонов еще больше позволило людям получать доступ и использовать приложения для цифровых платежей, а популярные платформы делают эти услуги удобными и простыми в использовании.

Несмотря на эти достижения, несколько препятствий могут помешать устойчивому развитию электронных денег в Узбекистане. Главной проблемой является безопасность: по мере роста цифровых транзакций растет и риск киберугроз, утечек данных и мошенничества. Многие пользователи по-прежнему опасаются электронных денег из-за опасений по поводу безопасности своей личной и финансовой информации, что может замедлить принятие, если не будет эффективно решено. Кроме того, финансовая грамотность остается низкой среди определенных демографических групп, особенно в сельской местности, где знания о вариантах цифровых платежей и их преимуществах могут быть ограничены. Этот пробел в знаниях может ограничить рост услуг электронных денег, если не будут реализованы дополнительные образовательные инициативы для повышения доверия и понимания пользователей.

Наблюдение за опытом других стран с развивающейся экономикой, таких как Индия, Кения и Бразилия, дает ценную информацию об эффективном продвижении электронных денег в Узбекистане. Например, в Индии поддерживаемые правительством инициативы, такие как программа Digital India, в сочетании с кампаниями по повышению осведомленности общественности значительно повысили принятие цифровых платежей. В Кении успех M-Pesa демонстрирует потенциальное влияние нацеливания на финансовую инклюзивность с помощью мобильных платежных решений, особенно для малообеспеченных слоев населения. Нормативная база Бразилии поощряет конкуренцию между поставщиками цифровых платежей, что приводит к инновациям и доступности для пользователей с разным экономическим положением. Эти примеры показывают, что Узбекистан мог бы извлечь выгоду из аналогичных стратегий, таких как продвижение программ финансовой грамотности, разработка безопасных и удобных для пользователя платформ и содействие развитию конкурентоспособной финтех-среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Это исследование показывает, что Узбекистан может извлечь большую пользу из опыта других развивающихся стран в продвижении принятия электронных денег. Основные выводы указывают на то, что государственная поддержка, повышенная технологическая доступность и удобные для пользователя платформы имеют решающее значение для успешного перехода к цифровым финансовым системам. Уроки индийской UPI, кенийской M-Pesa и бразильской Pix подчеркивают эффективность недорогих, надежных и широко доступных платежных решений, которые поощряют участие различных демографических групп. Путь Узбекистана к цифровой финансовой инклюзивности будет также зависеть от внедрения этих элементов способами, которые резонируют с его уникальным экономическим и социальным ландшафтом.

Чтобы способствовать использованию электронных денег, Узбекистану следует рассмотреть возможность создания политик, которые поддерживают экономически эффективные и безопасные цифровые транзакции, одновременно продвигая финансовую инклюзивность. Нормативно-правовая база должна отдавать приоритет низким транзакционным издержкам, поощрять участие частного и государственного секторов и обеспечивать совместимость между финансовыми платформами. Кроме того, реализация образовательных инициатив по финансовой грамотности и использованию электронных денег будет играть важную роль в подготовке граждан к переходу от наличных к цифровым платежам. Расширение инфраструктуры, такой как подключение к Интернету и доступ к мобильным технологиям, особенно в недостаточно обслуживаемых районах, будет и дальше поддерживать этот сдвиг.

Дальнейшие исследования необходимы для лучшего понимания влияния принятия электронных денег на экономику Узбекистана, особенно в отношении устойчивого

экономического роста, финансовой доступности и устойчивости. Более глубокое изучение этих областей не только предоставит информацию для совершенствования политики, но и поможет создать устойчивую экосистему цифровых финансов, которая соответствует более широким целям Узбекистана по устойчивому развитию и экономической стабильности.

Список использованных источников

1. Анищенко, К.Л. Электронные деньги: понятие, виды и проблемы развития / К.Л. Анищенко // Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект. Москва, 2021. С. 271-277.
2. Джабраилова, М.А. Перспективы развития электронных денег / М.А. Джабраилова // Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования. 2020. С. 164-167.
3. Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан. URL: <https://cbu.uz/uz/>
4. Устинова, А.Э. Проблемы и перспективы развития электронной торговли в России / А.Э. Устинова // Вестник экономических исследований. 2020. С. 56-62.
5. Иванов, П.А. Эффективность использования электронных платежных систем / П.А. Иванов // Современные технологии и экономика. 2021. С. 142-148.
6. Сергеев, Н.Б. Инновации в сфере финансовых технологий / Н.Б. Сергеев // Научные исследования в области финансов. 2019. С. 90-95.
7. Петрова, И.В. Цифровизация экономики: вызовы и решения / И.В. Петрова // Экономика и управление. 2021. С. 32-38.
8. Лебедев, А.Н. Рынок электронных денег: текущее состояние и тренды / А.Н. Лебедев // Финансовые исследования. 2020. С. 201-207.
9. Хабибуллаев, А.Х. Тенденции развития электронной валюты в Узбекистане / А.Х. Хабибуллаев // Экономические аспекты. 2022. С. 78-83.
10. Романов, В.Ф. Применение блокчейн-технологий в финансовых системах / В.Ф. Романов // Инновации в экономике. 2022. С. 45-50.
11. Сидоров, И.Г. Электронные деньги как инструмент финансовой безопасности / И.Г. Сидоров // Защита интересов в финансовой сфере. 2021. С. 27-32.
12. Максимова, Е.Л. Эволюция электронных платежных систем / Е.Л. Максимова // Экономика и финансы. 2021. С. 135-140.
13. Кузнецова, О.В. Влияние цифровизации на традиционные финансовые институты / О.В. Кузнецова // Научный вестник. 2020. С. 105-111.
14. Николаев, Т.В. Технологические инновации в банковской системе / Т.В. Николаев // Банковские технологии. 2022. С. 99-104.
15. Овчинников, М.Н. Роль финансовых технологий в экономике / М.Н. Овчинников // Современные проблемы финансов. 2021. С. 66-72.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**